

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ниятов Мирзобек Фарходович

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ ҲИСОБИНИ МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО

СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ АМАЛДАГИ ҲОЛАТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR